

30-Sentabr, 2024-Yil

O'ZBEKISTONDA NODAVLAT PENSIYA JAMG'ARMALARINI TASHKIL ETISH
ZARURIYATI

Xamdamov Quvonchbek Komiljon o'g'li

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13824963>

Annotatsiya. Ushbu tezisdanodavlat pensiya fondlarining rivojlanish xususiyatlari va ahamiyati o'rganilgan. Shu bilan birga tadqiqot natijalari asnosida O'zbekistonda nodavlat pensiya fondlarini tashkil etish zaruriyati va rivojlantirish borasida taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Nodavlat pensiya fondlari, korporativ fond, individual fond, aksiya, obligatsiya, investitsiya.

THE NECESSITY OF ORGANIZING NON-GOVERNMENT PENSION FUNDS
IN UZBEKISTAN

Abstract. This thesis examines the development characteristics and importance of non-state pension funds. At the same time, based on the results of the research, suggestions and recommendations were developed regarding the need for the establishment and development of non-state pension funds in Uzbekistan.

Key words: Non-state pension funds, corporate fund, individual fund, share, bond, investment.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной диссертационной работе рассматриваются особенности развития и значение негосударственных пенсионных фондов. При этом по результатам исследования были выработаны предложения и рекомендации относительно необходимости создания и развития негосударственных пенсионных фондов в Узбекистане.

Ключевые слова: Негосударственные пенсионные фонды, корпоративный фонд, индивидуальный фонд, пай, облигация, инвестиция.

KIRISH

Jahon Mamlakatlarida yuz berayotgan iqtisodiy va demografik o'zgarishlarga bog'liq ravishda pensiya ta'minoti sohasida ham muhim islohotlar amalga shirilib kelinmoqda, pensiyalarni tayinlash va to'lash tartibi o'zgarib, takomillashtirilmoqda.

30-Sentabr, 2024-Yil

O'z navbatida, pensiya ta'minoti tizimini tashkil qilish shakllari va moliyalashtirish usullari bugungi kunga qadar ilmiy munozara maydonida bo'lib kelmoqda, muhokamalar davom etmoqda.

ASOSIY QISM

Pensiya ta'minoti tizimi ijtimoiy himoyaning bir bo'g'ini sifatida yuzaga keldi. Dastlab pensiya ta'minoti davlat tomonidan to'liq kafolatlangan bo'lsada, keyinchalik iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi natijasida ushbu soha avlodlar o'rtasida daromadlarni qayta taqsimlash vazifasini bajardi.

T.Yemelyanova pensiya ta'minotining shakllanishini quyidagi turlarga ajratadi [4]:

Birinchidan: mehnatga layoqatsiz aholi qatlamini yashash minimumi va moddiy jihatdan ta'minlash, kambag'allik oqibatlarini barataraf etish, mehnat qilish imkoniyatidan qat'i nazar ijtimoiy tenglikni saqlab turish.

Ikkinchidan: aholining daromadlariga muvofiq pensiya ta'minotini amalga oshirilishida pensionerning shaxsiy mehnat ulushini hisobga olish.

Uchinchidan: shaxsiy tashabbusga asoslangan pensiya ta'minoti.

A.Ijaeva pensiya ta'minoti tizimini guruxlashtirishda quyidagi omillarga e'tibor qaratish lozim, deb ta'kidlaydi:

- pensiya to'lovlari va badallarini hisoblash metodi asosida;
- pensiya fondining funksional (taqsimlash va jamg'armaviy) jihati asosida;
- son va shakl jihatidan, birinchidan – ijtimoiy pensiya, ikkinchidan, taqsimlash tizimi, uchinchidan, jamg'armaviy tizimi, to'rtinchidan, ixtiyoriy jamg'arma tizimi.

Pensiya ta'minoti tizimining bunday guruhlariga ajratishning sabablaridan biri – bu ijtimoiy himoyani tashkil etish va uning funksiyalari bajarilishi yuzasidan vujudga kelgan. Boshqacha aytganda, aholini ijtimoiy himoya qilishning Beverij va Bismark modellarining xususiyatlaridan kelib chiqadi [2].

Nodavlat pensiya fondlari moliyaviy bozorning professional ishtirokchilari bo'lgan boshqaruvchi kompaniyalar orqali aktivlarining barchasini yoki katta qismini riskli vositalarga joylashtiradilar. Ular odatda, investitsiyalarning yuqori foydaliligini ta'minlaydilar. Har bir boshqaruvchi kompaniya ularga jamg'armalar tomonidan ishonchli boshqarish uchun berilgan mablag'larning saqlanishi uchun javobgarlikni o'z zimmlariga oladi va o'zining butun mol-mulki bilan ular uchun javob beradi. Boshqaruvchi kompaniyalar tomonidan o'tkazilgan operatsiyalar to'g'risidagi axborotlar ixtisoslashtirilgan depozitariylarga beriladi, ular esa o'z navbatida jamg'armalarga tegishli qimmatbaho qog'ozlarning hisobini amalga oshiradi va boshqaruvchi

30-Sentabr, 2024-Yil

kompaniyalar va jamg'armalar tomonidan pensiya zahiralari joylashtirish bo'yicha o'rnatilgan qoidalarga rioya etilayotganligini nazorat qiladi. Nodavlat boshqaruv kompaniyalarining investitsiya qilish bo'yicha imkoniyatlari davlat boshqaruv kompaniyalarinikiga nisbatan anchagina kengdir – ular bir necha klass aktivlariga investitsiya qilishlari mumkin, ularning tarkibida aksiyalar, korporativ obligatsiyalar, mintaqaviy hukumatlarni qimmatbaho qog'ozlari, kredit tashkilotlaridagi depozitlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Qonun chiqaruvchining bunday qarorga kelishini tushunish mumkin, chunki gap o'z mablag'ini professional boshqaruvchiga ishonib topshirgan fuqaroning ongli tanlovi bilan bog'liq.

Individual pensiya tizimi esa korporativ pensiya tizimidan farq qilib, unda ishtirokchilar individual asosda va o'z xoxishiga binoan ishtirok etadi va bu jamg'armani turli tashkilotlar orqali boshqarilishi mumkin. Mamlakatimizda aholi farovonligini, xususan, katta yoshdagi aholi farovonligini oshirish va hayot tarzini yanada yaxshilash maqsadida nodavlat pensiya fondlari faoliyatini bank muassasalari orqalimamlakatimizga tadbiiq qilish mumkin. Boshqa tizimlar orqali ham bu tizimni tashkil etish mumkin, masalan sug'urta korxonalarini yoki maxsus fond tashkil qilib nodavlat pensiya tizimini tadbiiq qiladigan bo'lsak bunda ayrim muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, maxsus fond orqali tashkil qilish kredit resurslarini izlab topish muammosini yuzaga keltirishi mumkin. Sug'urta korxonalar tashkil etish orqali ham mamlakatimizda nodavlat pensiya tizimini joriy qilish yaxshi samara bergan bo'lardi, lekin mamlakatimizdagi sug'urta korxonalarini bank tizimichalik rivojlanmaganligi sababli bank tizimi orqali tashkil etish eng maqbul variant hisoblanadi.

REFERENCES

1. Vahobov A.V. Milliy pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini taminlash mexanizmi va amalga oshirish dastaklari / "O'zbekiston respublikasida pensiya taminoti tizimining dolzarb muammolari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiyasi materiallari to'plami. T.: Iqtisod-moliya.2017.
2. Vahobov A.V. Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini taminlash muammolari / "Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini taminlash va samaradorligini oshirish" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiyasi materiallari to'plami. T.: Universitet 2017.
3. Vahabov A.V, Majidov N.M., "Jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasining O'zbekistonda investitsiya siyosatini amalga oshirishdagi roli" Monografiya. Toshkent

“Universitet” 2017.

4. Emelyanova T.V. Evropa Ittifoqi mamlakatlari va Rossiyada pensiya tizimlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash // Moliya. - Moskva, 2008 yil.
5. Pension-Markets-in-Focus-2017.
6. Rajabov Sh. U. “Nodavlat pensiya jamg'armalarini shakllantirish va investitsion faollikni oshirish” mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Rhd) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2018.
7. Rajabov Sh.U. “Pensiya tizimidagi tarkibiy o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari” mavzusidagi Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent-2021.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH